

测样咨询

3、Cell 中农朱奎 / 北大黄建永 / 中科院黄术强：组织几何通过力学 - 钙信号传导驱动细菌边缘感染

通讯作者：中国农业大学 朱奎；北京大学 黄建永；中国科学院深圳先进技术研究院 黄术强

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®]) (NMT300-PYZ 系列，中国旭月 / 美国 YOUNGER)

在几何约束的上皮单层细胞中，不同区域（外缘与内部）细胞内钙离子（ Ca^{2+} ）转运速率的差异。实验采用非损伤微测技术检测发现，在细菌感染过程中，外缘区域的细胞表现出更高的 Ca^{2+} 内流信号，而内部区域的信号较弱。这一结果表明，Piezo1 通道在细胞边界区域被激活，导致局部 Ca^{2+} 信号增强，从而促进了细菌在该区域的侵袭和定植。该结果为“组织几何通过力学信号调节细菌感染模式”提供了直接的钙信号证据，进一步支持了 Piezo1 在感知细胞牵拉力并调控细菌入侵中的关键作用。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考